

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va
Qoraqalpoq
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston
Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston
Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston
Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston
Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston
Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston
M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston
N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston
B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong

Mirzayev Axrorjon

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv va axborot makoni jadal rivojlanayotgan sharoitda yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda tarixiy xotira va tarixiy ongning o'rni ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Tarixiy ong milliy ongning asosiy tarkibiy qismi sifatida yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va ma'naviy barkamollikni qaror toptirishda muhim omil ekani asoslab berilgan. Shuningdek, tarixiy xotiraning yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishdagi ahamiyati ochib berilgan hamda uni rivojlantirishning zamonaviy ijtimoiy-madaniy omillari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy ong, tarixiy xotira, milliy ong, milliy o'zlik, mentalitet, vatanparvarlik, yoshlar dunyoqarashi.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlarining jadal sur'atlarda rivojlanishi, axborot makonining kengayishi va raqamli texnologiyalarning hayotning barcha sohalariga chuqur kirib borishi yoshlar ongi va dunyoqarashining shakllanishida yangi ijtimoiy-falsafiy vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning tarixiy ongi va tarixiy xotirasiga turli mafkuraviy, madaniy hamda axborot ta'sirlarining kuchayishi ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida yoshlarni milliy qadriyatlar, boy tarixiy meros va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olingan.

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" asarida tarixiy xotira inson irodasi, ma'naviy barkamolligi va milliy o'zlikni anglashning muhim sharti ekanini alohida ta'kidlagan. Bugungi Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichida ham mazkur g'oya o'z ahamiyatini yo'qotgan emas, balki yangi mazmun bilan boyib bormoqda. Ushbu maqolada tarixiy ong va tarixiy xotiraning yoshlar dunyoqarashiga ta'siri, milliy ong bilan o'zaro aloqasi hamda globallashuv sharoitidagi ahamiyati ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng yoshlarning ta'limi va tarbiyasi, jumladan, ularda zamonaviy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamda asl tarixiy xotirani qaror toptirish dolzarb ijtimoiy-ma'naviy vazifaga aylandi. Bu jarayon yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishning muhim sharti hisoblanadi.

Insonning bilimlari, e'tiqodi, hayotiy maqsad va mo'ljallari, shuningdek, uni o'rab turgan ijtimoiy muhit uning dunyoqarashi shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat

kasb etadi. Dunyoqarash inson faoliyatining maqsad va yoʻnalishlarini belgilab, uning jamiyatdagi oʻrni va mavqegini aniqlab beradi. Milliy ong va tarixiy xotira oʻzaro uzviy bogʻliq boʻlib, bir-birini toʻldiradi. Tarixiy ong va tarixiy xotira milliy ongning asosiy yadrosi, uning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon boʻladi.

Globalashuv sharoitida tarixiy xotiraning yoshlar dunyoqarashiga taʼsir jarayoni yanada tezlashmoqda. Axborot makonida turli qarama-qarshi talqinlar, tarixiy voqealarni buzib koʻrsatish holatlari kuzatilayotgan bir paytda tarixiy ongni ilmiy asosda shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Maʼlumki, har bir millatning qiyofasi, uning katta yoki kichikligidan qatʼi nazar, avvalo milliy ongi va milliy mentalitetida ifodalanadi. Yoshlar ongiga Vatanga muhabbat, umuminsoniy axloqiy-maʼnaviy qadriyatlar, milliy oʻzlikni anglash gʻoyalarini singdirishda tarixiy ong va tarixiy xotiraning roli beqiyosdir.

Tarixiy xotira etnik ongning tarkibiy qismi boʻlgan holda, ijtimoiy ongning boshqa shakllari bilan oʻzaro aloqada rivojlanadi va ularga zid kelmaydi. Individning hozirgi zamoni idrok etishi koʻp jihatdan uning oʻtmishni qanday anglashiga bogʻliq. Shu nuqtai nazardan tarixiy xotira nafaqat oʻtmishni, balki hozirgi kun va kelajakni ham qamrab oladi. Chunki kelajak oʻtmish va bugungi kunning mantiqiy davomi sifatida shakllanadi.

Yoshlarda milliy ongning rivojlanishi ularning maʼnaviy dunyosi, milliy mentaliteti va tarixiy xotirasi bilan chambarchas bogʻliq. Milliylik omillarining zaiflashuvi manqurtlik holatini keltirib chiqarishi mumkin. Manqurtlik — tarixiy ong va tarixiy xotiraning yoʻqolishi yoki nihoyatda susayishini anglatadi. Bunday holatda shaxs oʻz xalqi tarixi va istiqboliga befarq boʻlib qoladi, milliy manfaatlarni anglash qobiliyati pasayadi.

Milliy ongning asosida, avvalo, muayyan etnik birlikka mansublikni anglash, yaʼni milliy oʻzlikni anglash yotadi. Milliy oʻzlikni anglash millatning tarixi, tili, madaniyati, qadriyatlari, mushtarak manfaatlari va taqdirini yaxlit idrok etishdir. Bu esa shaxs zimmasiga muayyan milliy burch va masʼuliyatni yuklaydi. Milliy gʻoya va milliy mafkura xalqni umumiy maqsadlar atrofida birlashtiruvchi, uning faoliyatiga aniq yoʻnalish baxsh etuvchi ijtimoiy-ruhiy omil sifatida namoyon boʻladi.

Yuksak milliy ongning muhim belgilaridan biri vatanparvarlik va millatparvarlikdir. Bu maʼnaviy fazilatlar tarixiy ong va tarixiy xotira bilan uzviy bogʻliq. Vatanparvarlik insonning el-yurt manfaati yoʻlidagi halol mehnati, fidokorona faoliyati va fuqarolik pozitsiyasida namoyon boʻladi. Bugungi kunda Oʻzbekiston jamiyati oldida turgan muhim vazifalardan biri yoshlarni Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat va fuqarolik masʼuliyati ruhida tarbiyalashdan iborat.

Milliy ong, tarixiy ong va tarixiy xotira milliy birlik, birdamlik va hamjihatlik tuygʻularining maʼnaviy asosini tashkil etadi. Milliy birlik, avvalo, kishilar qalbida

mafkura, e'tiqod, axloq va vijdon sifatida shakllanadi, shundan so'ng ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlarni tiklash, o'rganish va hayotga tatbiq etish milliy ong va tarixiy xotira rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

Tarix o'tmish voqealarining oddiy bayoni emas, balki yoshlar ma'naviy tarbiyasida katta ahamiyatga ega ijtimoiy-tarbiyaviy omildir. Tarixiy bilimlar asosida yoshlarda milliy iftixor, o'z xalqiga nisbatan hurmat va muhabbat tuyg'ulari shakllanadi, dunyoqarash barqaror rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, tarixiy xotira va tarixiy ong yoshlar dunyoqarashini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy-falsafiy omil hisoblanadi. Ular milliy ongning tarkibiy qismi sifatida jamiyat barqarorligi, milliy birlik va vatanparvarlik ruhini mustahkamlaydi. Globallashuv va axborot ta'sirlari kuchaygan hozirgi sharoitda tarixiy ongni ilmiy, tanqidiy va milliy qadriyatlarga asoslangan holda rivojlantirish yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishning samarali yo'lidir. Shu bois tarixiy xotirani saqlash va tarixiy ongni mustahkamlash ta'lim tizimi, yoshlar siyosati va ma'naviy tarbiyaning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. – Toshkent: Sharq, 1998.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Halbwachs M. On Collective Memory. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.
5. Assmann J. Cultural Memory and Early Civilization. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good. – Paris, 2021.
7. UNDP. Youth and National Identity in the Digital Age. – New York, 2022.
8. Jo'rayev N. Tarixiy ong va milliy tafakkur. – Toshkent: Akademiya, 2005.
9. To'xtayev M. Yoshlar ma'naviyati va tarixiy xotira. – Toshkent, 2019.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article